

MONTAG 27. SEPTEMBER

16 Uhr ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG

Begrüßung

Musikalische Umrahmung
»Ensemble Recherche«

HAUPTREFERAT
Luciano Berio (Florenz):
»Text of Texts«

1945 – 2015 Uhr

Orgelkonzert im Freiburger Münster
mit Domorganist Ludwig Doerr

20³⁰ – 21³⁰ Uhr

Empfang des Oberbürgermeisters der Stadt Freiburg
Dr. Rolf Böhme

DIENSTAG 28. SEPTEMBER

9 – 12 Uhr

SYMPOSION I

Text – eine Kategorie für die
Musikwissenschaft? (Teil 1)
Leitung: Prof. Dr. Hermann Danuser

FREIE REFERATSREIHEN

Theorie: ältere Musiktheorie
20. Jahrhundert: Musik vor 1945 (I)

12 – 13 Uhr

Empfang des Rektors der Universität Freiburg
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Löwisch

15 – 18 Uhr

SYMPOSION I

Text – eine Kategorie für die
Musikwissenschaft? (Teil 2)

KOLLOQUIUM I

Musiktheorie als Text
Leitung: Prof. Dr. Klaus Wolfgang Niemöller

FREIE REFERATSREIHEN

Theorie: »Text«
Musik bis 1800: Mittelalter/Renaissance
19. Jahrhundert: Beethoven
20. Jahrhundert: Musik vor 1945 (II)

18 – 19 Uhr

Führungen:
Handwörterbuch der musikalischen Terminologie
Deutsches Volksliedarchiv

20 Uhr

Konzert des Anton-Webern-Chors
mit Werken von György Ligeti, Leoš Janáček und
György Kurtág
Leitung: Hans Michael Beuerle

MITTWOCH 29. SEPTEMBER

9 – 12 Uhr

KOLLOQUIUM II

Kontext als Text: Musik, Ritual und Liturgie
Leitung: Prof. Dr. Christian Kaden

FREIE REFERATSREIHEN

Theorie: Methodologie/Terminologie
Musik bis 1800: Bach/Telemann
19. Jahrhundert: Schubert/Mendelssohn
20. Jahrhundert: Mahler/Schönberg

12 – 13 Uhr

HAUPTREFERAT

Prof. Dr. Karlheinz Stierle (Konstanz):
»Der Text als Werk und als Vollzug«

Exkursionen und Führungen

(Vor Anmeldung erforderlich)

13¹⁵ – ca. 19 Uhr Colmar – Breisach – Kaiserstuhl

13¹⁵ – ca. 19 Uhr Bad Krozingen – Schwarzwald -
Markgräflerland

13 – ca. 19 Uhr Basel, Paul Sacher Stiftung

14 – 16 Uhr

»Das Freiburger Münster – eine spätmittelalterliche
Zeichenwelt«
Führung mit Prof. Dr. Konrad Kunze

16³⁰ – 18 Uhr

Welte-Mignon-Vorführung im Augustinermuseum
Erläuterungen von Gerhard Dangel-Reese und
Hermann Gottschewski
weitere Informationen siehe hinten

18 – 19³⁰ Uhr

Experimentalstudio des Südwestfunks
Führung mit André Richard

20 Uhr

Dichterlesung Peter Härtling

9 – 12 Uhr

SYMPOSION II

Notation, Transkription, Aufführung (Teil 1)
Leitung: Prof. Dr. Albrecht Riethmüller

KOLLOQUIUM III

Wort- und Tonsprache: Das Melodram
Leitung: Prof. Dr. Gerhard Sauder

FREIE REFERATSREIHEN

Theorie: Musik und Literatur (I)
Musik bis 1800: Oper des 18. Jahrhunderts
19. Jahrhundert: Wagner
20. Jahrhundert: Oper (I)

12 – 13 Uhr

HAUPTREFERAT

Prof. Dr. Harold S. Powers (Princeton):
» ›Musik ohne Noten‹ and ›Worte ohne Lieder‹:
Three Angles on ›Musik als Text‹ «

15 – 18 Uhr

SYMPOSION II

Notation, Transkription, Aufführung (Teil 2)

KOLLOQUIUM IV

Sprachkomposition in der neuen Musik seit 1945
Leitung: Prof. Dr. Rudolf Stephan

FREIE REFERATSREIHEN

Theorie: Musik und Literatur (II)
19. Jahrhundert: Oper
20. Jahrhundert: Oper (II)

18 – 19 Uhr

*Führungen:
Handwörterbuch der musikalischen Terminologie
Deutsches Volksliedarchiv*

20 Uhr

*Konzert des Freiburger Barockorchesters
mit Werken von Richard Wagner, Robert Schumann und
Felix Mendelssohn Bartholdy
Leitung: Thomas Hengelbrock
Solist: Andreas Staier, Klavier*